

BADIIY TARJIMADA SEMANTIK-STILISTIK EKVIVALENTLIKNING NAZARIY ASOSLARI

Umida Matmurotova

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553140>

Annotatsiya. Maqolada badiiy tarjimada semantik-stilistik ekvivalentlikning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Ekvivalentlik tushunchasining tarixiy rivojlanishi va zamonaviy talqinlari ko‘rib chiqiladi. Semantik va stilistik moslikni ta‘minlashdagi umumiy muammolar va yondashuvlar o‘rganiladi. Tadqiqot badiiy tarjimada muallif uslubini saqlash va madaniy moslashuvning muhimligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: badiiy tarjima, semantik-stilistik ekvivalentlik, madaniy moslashuv, tarjima nazariyasi.

Annotation. this article examines the theoretical foundations of semantic-stylistic equivalence in literary translation. The historical development of the concept of equivalence and its contemporary interpretations are reviewed. General challenges and approaches to achieving semantic and stylistic equivalence are explored. The study highlights the importance of preserving the author’s style and ensuring cultural adaptation in literary translation.

Keywords: literary translation, semantic-stylistic equivalence, cultural adaptation, translation theory.

Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических основ семантико-стилистической эквивалентности в художественном переводе. Рассматривается историческое развитие концепции эквивалентности и ее современные интерпретации. Изучаются общие проблемы и подходы к обеспечению семантического и стилистического соответствия. Исследование подчеркивает важность сохранения авторского стиля и культурной адаптации в художественном переводе.

Ключевые слова: художественный перевод, семантико-стилистическая эквивалентность, культурная адаптация, теория перевода.

Badiiy tarjima madaniyatlararo muloqotni ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi va oddiy lingvistik uzatishdan ancha yuqori turadi. Bu murakkab jarayon bo‘lib, u tarjimonlardan nafaqat tillarni bilishni, balki asl matnning adabiy, badiiy va madaniy xususiyatlarini chuqur tushunishni ham talab qiladi. Ushbu ko‘p qirrali faoliyatda ekvivalentlik tushunchasi, asliyat matn va tarjima matni o‘rtasida “teng qiymat” munosabatini o‘rnatishga intilish markaziy o‘rinni egallaydi. Biroq, ekvivalentlik ta‘rifining o‘zi tarjimashunoslar orasida doimiy munozaralarga sabab bo‘lmoqda, bu esa ushbu atamaning yagona, umume‘tirof etilgan tushunchasi yo‘qligini ko‘rsatadi. Bu noaniqlik semantik va stilistik ekvivalentlik kabi asosiy jihatlar ham murakkab va ko‘p qirrali tushunchalar ekanligini anglatadi.

Badiiy tarjimada semantik-stilistik ekvivalentlik masalasi tarjima nazariyasining asosiy muammolaridan biridir. Ekvivalentlik asliyat matnining ma‘no va uslubiy xususiyatlarini tarjima tilda iloji boricha aniq va to‘liq qayta yaratishni anglatadi. Ushbu maqola semantik-stilistik ekvivalentlikning nazariy asoslarini o‘rganishga bag‘ishlanadi. Tadqiqotning maqsadi – badiiy tarjimada ekvivalentlikni ta‘minlashning nazariy yondashuvlarini tahlil qilish va ularning amaliy ahamiyatini ko‘rsatishdir.

Ekvivalentlik tushunchasining rivojlanishi

Tarjimada ekvivalentlik tushunchasi XX asrda tilshunoslik va tarjima nazariyasida muhim o‘rin egalladi. Dastlab, ekvivalentlik so‘zma-so‘z moslik sifatida talqin qilingan bo‘lsa¹, keyinchalik bu tushuncha kengroq ma‘noga ega bo‘ldi. Katford ekvivalentlikni leksik, sintaktik va pragmatik darajalarda tasniflab, uning matn turiga bog‘liqligini ta‘kidladi². Masalan, u ekvivalentlikni “ma‘nosi va funksiyasi jihatidan asliyatga yaqin bo‘lgan matn” sifatida ta‘rifladi. Nida dinamik ekvivalentlik tushunchasini kiritib, tarjimaning tarjima auditoriya uchun ta‘sirini muhim deb hisobladi.³ Uning fikricha, tarjima nafaqat ma‘noni, balki asliyatning hissiy va madaniy ta‘sirini ham yetkazishi kerak. Zamonaviy nazariyalar, masalan, ekvivalentlikni statik emas, balki kontekstga bog‘liq va madaniy moslashuvni talab qiluvchi jarayon sifatida qaraydi.⁴ Bu yondashuvlar badiiy tarjimada muallifning uslubini va matnning madaniy o‘ziga xosligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Semantik va stilistik ekvivalentlikning xususiyatlari

Semantik ekvivalentlik matnning ma‘nosini to‘g‘ri yetkazishga qaratilgan bo‘lib, asliyat matnidagi leksik va grammatik tuzilmalarni tarjima tilda aniq ifodalashni talab qiladi⁵. Har bir so‘zni aniq takrorlashdan ko‘ra ma‘noni saqlashga ustuvorlik beriladi, bu esa yanada tabiiy va tushunarli tarjimalarni yaratishga imkon beradi. Semantik ekvivalentlik tarjima o‘quvchilarining muallifning asl maqsadini tushunishi va baholashi uchun juda muhimdir. Biroq mukammal semantik ekvivalentlikka erishish bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Til tizimidagi farqlar, idiomatik iboralarning mavjudligi, madaniy havolalar va o‘ziga xos lingvistik tuzilmalar ko‘pincha tarjima tilida to‘g‘ridan-to‘g‘ri muqobillarga ega emas. Bu tarjimondan ikkala til va madaniyatni chuqur tushunishni, shuningdek, ma‘noni talqin qilish va uni yetkazishning eng mos usullarini topishni talab qiladi. Semantik ekvivalentlikni shakliy ekvivalentlikdan farqlash muhim. Agar semantik ekvivalentlik ma‘noni saqlashga qaratilgan va so‘z tanlashda moslashuvchanlikka imkon bersa, shakliy ekvivalentlik asl matnning tuzilishi va leksikasiga maksimal darajada mos kelishga intiladi. Shakliy ekvivalentlik so‘zma-so‘z tarjimaga qaratilgan bo‘lsa, semantik ekvivalentlik ko‘proq umumiy xabarni va asarning hissiy ta‘sirini yetkazish bilan shug‘ullanadi. Ushbu farqni tushunish tarjimonlarga tarjima matnining ehtiyojlariga qarab eng mos usullarni tanlashga yordam beradi. Piter Nyumark semantik va kommunikativ tarjimini farqlashni taklif qildi. Semantik tarjima asliyat tilining semantik va sintaktik tuzilmalarini saqlab qolgan holda asl matnning aniq kontekstual ma‘nosini imkon qadar aniq yetkazishga intiladi. Kommunikativ tarjima, aksincha, tarjima o‘quvchisiga asl nusxaning o‘z o‘quvchilariga ko‘rsatgan ta‘siriga iloji boricha yaqinroq ta‘sir ko‘rsatishga qaratilgan. Nyumark ta‘kidlaganidek, semantik tarjima asl tilga yo‘naltirilgan va ko‘proq so‘zma-so‘z bo‘ladi, kommunikativ tarjima esa tarjima tiliga yo‘naltirilgan va ko‘proq idiomatik bo‘ladi. Semantik tarjima ko‘pincha nufuzli matnlar uchun, kommunikativ tarjima esa badiiy bo‘lmagan adabiyotning ko‘pgina turlari uchun qo‘llaniladi.⁶

Stilistik ekvivalentlik esa muallifning uslubiy va estetik xususiyatlarini, ya‘ni matnning ohangi, ritmi va tasviriy vositalarini saqlashga yo‘naltirilgan. Masalan, badiiy matnlarda

¹ Jakobson, R. (). On Linguistic Aspects of Translation. In *On Translation*, ed. R.A. Brower, 1959. 232–239. Cambridge: Harvard University Press.

² Catford, J.C. *A Linguistic Theory of Translation*. Indiana: Oxford University Press. 1965

³ Nida, E.A. *Toward a Science of Translating*. Leiden: Brill. 1964

⁴ Baker, M. *In Other Words: A Course Book on Translation*. 2nd ed. London: Routledge 2011

⁵ Halverson, S. The Concept of Equivalence in Translation Studies. *Target*, 1–2. 1997. 207–233.

⁶ Newmark, P. *Approaches to Translation*. Pergamon Press. 1981. p. – 39-60

muallifning individual uslubi, metafora yoki allegoriya kabi stilistik vositalar orqali ifodalanadi, va ularni tarjima qilishda tarjimondan yuqori darajadagi lingvistik va madaniy sezgi talab etiladi. Badiiy uslubiyat tarjimonlarga asl matnning badiiy qiymatiga yanada sezgir munosabatda bo'lish va uslubiy ekvivalentlikka erishish uchun funksional muqobillarni tanlash imkonini berish orqali muhim rol o'ynaydi. Asl matnni estetik yoki mavzuga asoslangan lingvistik yechimlar nuqtai nazaridan tahlil qilish tarjimonlarga tarjimada asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Biroq, uslubiy ekvivalentlikka erishish til tizimlari va adabiy konventsionalardagi farqlar tufayli ham qiyinchiliklarga duch keladi. Uslubiy me'yorlar va kutilmalar turli tillar va madaniyatlarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bir tilda uslubiy jihatdan samarali deb hisoblangan narsa boshqa tilda boshqacha qabul qilinishi mumkin, bu esa tarjimonlardan taqqoslanadigan ta'sirga erishish uchun puxta tanlovni talab qiladi. Uslubiy ekvivalentlikdagi ifodaviy o'ziga xoslik tushunchasi tarjima asl matn o'z auditoriyasida qanday his-tuyg'u va estetik idrokni uyg'otgan bo'lsa, tarjima tilda ham shunday his-tuyg'u va estetik idrokni uyg'otishi kerakligini anglatadi. Semantik va stilistik ekvivalentlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash badiiy tarjimada eng katta muammolardan biridir, chunki so'zma-so'z tarjima ko'pincha stilistik o'ziga xoslikni yo'qotadi, lekin erkin tarjima esa ma'noni buzishi mumkin.

Madaniy moslashuv badiiy tarjimada ekvivalentlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Baker ta'kidlaganidek, tarjimon tarjima matnni o'quvchi auditoriyaning madaniy kontekstini hisobga olishi kerak. Masalan, asliyat matnidagi madaniy o'ziga xos iboralar yoki tasvirlar tarjima tilda o'quvchiga tushunarli bo'lishi uchun moslashtirilishi kerak. Bu jarayonda tarjimonda nafaqat til bilimi, balki madaniy kompetensiya ham talab etiladi.

Tahlil natijalari semantik-stilistik ekvivalentlikning badiiy tarjimada murakkab va ko'p qirrali jarayon ekanligini ko'rsatadi. Semantik ekvivalentlik ma'noni aniq yetkazishga xizmat qilsa-da, stilistik ekvivalentlik muallifning uslubiy o'ziga xosligini saqlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Nida tomonidan dinamik ekvivalentlik yondashuvi badiiy tarjimada muallifning hissiy va estetik maqsadini yetkazishda samarali ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, Bakerning kontekstga asoslangan yondashuvi madaniy moslashuvning muhimligini tasdiqladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ekvivalentlik statik tushuncha emas, balki tarjimonning lingvistik va madaniy bilimlariga bog'liq bo'lgan dinamik jarayondir.

Semantik-stilistik ekvivalentlikni ta'minlashda tarjimonda madaniy va lingvistik kompetensiya muhim rol o'ynaydi. Halverson ta'kidlaganidek, ekvivalentlik nafaqat til darajasida, balki madaniy va kontekstual darajada ham amalga oshirilishi kerak. Masalan, badiiy matnlardagi idiomatik iboralar yoki madaniy o'ziga xosliklarni tarjima qilishda tarjimondan moslashtirish yoki tushuntirish strategiyalarini qo'llash talab etiladi. Bu jarayon universal yondashuvning yo'qligini va har bir tarjima loyihasida individual strategiya talab qilinishini ko'rsatadi. Zamonaviy tarjima nazariyasida ekvivalentlik tushunchasi tobora dinamik va moslashuvchan sifatida qaralmoqda, bu esa tarjimonda ijodiy yondashuvni talab qiladi. Tarjima qilingan badiiy asarlarning aniq namunalarini tahlil qilish tarjimonlar tomonidan semantik va stilistik ekvivalentlikka erishish uchun qo'llanilgan strategiyalarni aniqlash imkonini beradi. Bir asarning turli tarjimalarini taqqoslash semantik va stilistik ekvivalentlikka yondashuvlar qanchalik farq qilishini va bu farqlar matnning o'quvchi tomonidan talqin qilinishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatishi mumkin. Tarjimonlar ham ma'naviy aniqlikni, ham uslubiy to'g'rilikni saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan muvaffaqiyatli misollarni, shuningdek, kelishmovchiliklarga duch kelgan holatlarni o'rganish tarjima nazariyasi va amaliyoti uchun qimmatli saboqlar beradi.

Semantik va uslubiy ekvivalentlikka erishish tarjimondan ham asl, ham tarjima tillari va madaniyatlarini chuqur tushunishni talab etadi. Badiiy asarning vazifasi va o‘quvchiga kutilayotgan ta’sirini birinchi o‘ringa qo‘yish muhimdir. Adaptatsiya, kompensatsiya va modulyatsiya kabi turli xil tarjima usullaridan foydalanish hamda so‘zma-so‘z va erkin tarjima o‘rtasidagi muvozanatni saqlash bilan birgalikda badiiy matnning janri va maqsadini hisobga olish, til egalari va adabiyot mutaxassislari bilan hamkorlik qilish muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Badiiy tarjimada semantik-stilistik ekvivalentlikni ta’minlash nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni talab qiladi. Tadqiqot ekvivalentlik tushunchasining dinamik xususiyatini tasdiqlaydi va uning muvaffaqiyati tarjimonda lingvistik sezgi va madaniy moslashuvga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Kelgusida badiiy tarjima sohasida ko‘proq qiyosiy tahlillar o‘tkazish va turli tillar o‘rtasidagi tarjima strategiyalarini o‘rganish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baker, M. In Other Words: A Course Book on Translation. 2nd ed. London: Routledge. 2011
2. Catford, J.C. A Linguistic Theory of Translation. Indiana: Oxford University Press. 1965
3. Halverson, S. The Concept of Equivalence in Translation Studies. Target, 1–2, 1997. 207–233.
4. Jakobson, R. On Linguistic Aspects of Translation. In On Translation, ed. R.A. Brower, 1959. 232–239. Cambridge: Harvard University Press.
5. Nida, E.A. Toward a Science of Translating . Leiden: Brill. 1964.
6. Newmark, P. *Approaches to Translation*. Pergamon Press. 1981. p. – 39-60